

AVTOMOBILLARNI TURLI IQLIM SHAROITIDA EKSPLOATATSIYA QILISHDA NOSOZLIKLAR OQIMINING TAHLILI

Ismoilov Abduxalil Abduxamid o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti Mexanika-mashinasozlik fakulteti

"Transport vositalari muhandisligi" ta'lim yo'nalishi 23-22 TVM guruhi talabasi.

Ilmiy raxbar: Farg'ona Politexnika Instituti Mexanika-mashinasozlik fakulteti

"YUTT va E" kafedrası Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li

Anotatsiya. Ushbu maqolada avtomobilning ish sharoitlari va intensivligidagi mavsumiy o'zgarishlarni hisobga olgan holda avtomobillar va ularning guruhlarini sifatini o'zgartirish jarayonlarini adekvat izohlash va modellashtirishga imkon beradigan nazariy qoidalar to'plamini ishlab chiqish, shuningdek prokatdan foydalanish samaradorligini oshirishning amaliy usullarini ishlab chiqishdan iboratdir.

Kalit so'zlar: Avtomobil, transport samaradorligi, intensivlik ko'rsatkichlari, yo'l, yoqilg'i sarfi, moylash tizimi, modellashtirish, prokat.

Avtomobil Transportining samaradorligi yil fasllari bilan o'zgarib turadigan ish sharoitlariga bog'liq. Havoning harorati va yo'l sharoitlari ayniqsa o'zgaruvchan. Bundan tashqari, avtomobildan foydalanish intensivligi mavsumiy ravishda o'zgaradi, bu ham ish sharoitlarining o'zgarishi, ham bir qator boshqa obyektiv sabablar bilan bog'liq. Mavsumiy intensivlik va ish sharoitlarining sezilarli o'zgarishi bilan texnik xizmat ko'rsatish (TXK) va ta'mirlash (T) rejalashtirish, tashkil etish va boshqarishning mavjud usullari dizayn va ishlab chiqarishda belgilangan avtomobillarning potentsial sifatini to'liq amalga oshirishga imkon bermaydi: avtomobil elementlari, yoqilg'i sarfi va moylash materiallarining resursi standartlari amalga oshirilgan chidamlilik va haqiqiy iste'molga mos kelmaydi; joriy texnik xizmat ko'rsatish tizimi belgilangan texnik tayyorgarlikni ta'minlamaydi.

Sifat tushunchasining bir qancha talqinlari mavjud. Sharhlarning noaniqligi sifat - obyektning hayot aylanish jarayonining barcha tomonlarini tavsiflovchi murakkab tushuncha ekanligi bilan bog'liq: ishlab chiqish, ishlab chiqarish, foydalanish, yo'q qilish va hokazo. Eng katta e'tibor ishlab chiqarish bosqichiga qaratiladi, shuning uchun ko'pchilik ko'pincha sifat tushunchasi "mahsulot sifati" tushunchasi bilan bog'liq.

Avtomobil cheksiz ko'p xususiyatlar bilan tavsiflanishi mumkin, ammo ularning cheklangan ro'yxati, shu jumladan 10 ... 15 ta element amaliy qiziqish uyg'otadi. Ulardan asosiylari yuk ko'tarish qobiliyati yoki sig'imi, samaradorlik, mahsuldorlik, ishonchlik, ekologik tozalik, boshqariladiganlik, barqarorlik, manevrlik, mamlakat bo'ylab harakatlanish qobiliyati, qulaylikdir. Ba'zi xususiyatlar murakkab, ya'ni ular oddiyroq xususiyatlar guruhini o'z ichiga oladi. Masalan, dinamizm tortishish, tezlik va tormozlanish xususiyatlarini o'z ichiga oladi; Ishonchlik, chidamlilik, barqarorlik va qat'iyatni birlashtiradi.

Har bir xususiyat turli xil raqamli qiymatlarni qabul qilishi mumkin bo'lgan bir yoki bir nechta ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi.

Avtomobilning texnik holati (TSA) - bu uni ishlatish va ta'mirlash vaqtida o'zgarib turadigan, ma'lum bir vaqtda ekspluatatsiya va ta'mirlash hujjatlarida belgilangan ko'rsatkichlar va (yoki) sifat xususiyatlarining qiymatlari bilan tavsiflangan xususiyatlar to'plami. Sifat va texnik holat toifalarini solishtirganda, birinchidan, ularning o'xshashligini, ikkinchidan, "texnik holat" tushunchasiga berilgan torroq ma'noni ta'kidlash kerak.

Ish paytida sifatni shakllantirish muammosi Velikanov D.P, Govorushchenko N.Ya, Kuznetsov E.S, OsTXKovtsev A.N, Reznik L.G.

Govorushchenko N.Ya. ekspluatatsiya qilinayotgan avtomobil sifatini shakllantirish sxemasini taklif qildi, uning mohiyati quyidagicha ifodalanadi: «Tashqi muhit avtomobilga ta'sir qiladi va uning dizayni, maqsadi va alohida elementlarning holatiga qarab, chiqish parametrlari TXK o'zgaradi. ... Ushbu mahsulotning chiqish parametrlari alohida birliklar va mexanizmlarning chiqish parametrlariga TXK bog'liq. Barcha o'zgaruvchilarni quyidagilarga bo'lish mumkin: kirish $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ tizim kirishlariga tashqi ta'sirlarni tavsiflaydi (ish sharoitlari); ichki holat o'zgaruvchilari $X_1, X_2, \dots, X_n$ - tizim xususiyatlari; chiqish o'zgaruvchilari $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ - mashina ishonchligi ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan tashqi ta'sirlarga javob» [80, p. 12-13].

Rasm. Kirish va chiqishlarga ega tizim

“Qoidalar ...” dakeltirilgan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash standartlarini sozlash metodologiyasi shartlar va foydalanish muddati ta'sirida texnik holatdagi o'zgarishlarni hisobga oladigan kontseptsiyaga asoslanadi. Masalan, joriy ta'mirlashning o'ziga xos mehnat zichligi standarti (TXK) formula bo'yicha hisoblanadi.

$$t_{TP} = t_{TP}^H K_1 K_2 K_3 K_4 K_5,$$

unda t_{TP}^H - standart sharoitlarda ishlaganda kapital ta'mirdan oldin standart resursdan 50-75% gacha bo'lgan masofaga ega asosiy modeldagi avtomobil uchun mehnat zichligi standarti va korxonaning standart hajmi - yn ga o'xshash.

K_1 va K_3 koeffitsientlari ish sharoitlarining standart sharoitlardan farqini, K_2 - harakatlanuvchi tarkibni o'zgartirishni, K_4 - ish boshlanganidan beri Transport vositasining yurishini, K_5 - ATKda harakatlanuvchi tarkibning konsentTXKatsiyasi darajasini va flotning turli markalari. Shubhasiz, K_1 va K_3 koeffitsientlari ish sharoitlarining ta'sir darajasini tavsiflaydi va K_4 - TXK ning mehnat zichligiga ish vaqti.

Avtotransport vositalarining texnik holatini masofa yoki ish vaqti bo'yicha o'zgartirish shakllari (1-toifa);

belgilangan vaqtda, ma'lum bir kilome TXKga yoki o'rganilayotgan hodisaning sodir bo'lishi faktiga (2-toifa) texnik holat parametrlarining tarqalishi naqshlari;

avtomashinalar, agregatlar, mexanizmlar to'plamidagi nosozliklar va nosozliklar paydo bo'lishi va ularni bartaraf etish shakllari - nosozliklar yoki nosozliklar oqimi deb ataladigan (3-toifa).

Jadval

Avtomobillar sifatining o'zgarishi qonuniyatlarining tasnifi.

Turi	Shakl nomi	Tadqiqotchi
1	Avtotransport vositalarining texnik holatini ish vaqti bo'yicha o'zgartirish shakllari	Avdonkin F.N.

2	Belgilangan vaqtda, ma'lum bir kilometrga yoki o'rganilayotgan hodisaning ro'y berishi haqiqatiga texnik holat parametrlarining tarqalishi naqshlari	Kuznetsov E.S.
3	Avtotransport vositalari, agregatlar, mexanizmlar to'plamidagi nosozliklar va nosozliklar paydo bo'lishi va ularni bartaraf etish shakllari - nosozliklar yoki nosozliklar oqimi deb ataladigan narsa.	Kuznetsov E.S.
4	Ish sharoitlarining avtomobil sifati ko'rsatkichlariga ta'siri naqshlari (fitness namunalari)	Reznik L.G.

Avdonkin F.N. [3, ..., 6].

Yuqoridagi tasnif bo'yicha 2 va 3 turdagi naqshlarni o'rganishning uslubiy asoslari Kuznetsov E.S.

Normativ-texnik hujjatlarni tahlil qilish, shuningdek, ilmiy va o'quv adabiyotlari quyidagi xulosalarga olib keldi.

1. Ishlash sharoitlarini tasniflash ularning avtomobil sifat ko'rsatkichlariga ta'sir qilish qonuniyatlarini o'rganishga tizimli yondashishning zaruriy bosqichidir.

2. Ilgari ishlab chiqilgan tasniflar sezilarli darajada farqlanadi. Turli manbalarda bir xil omillar ko'pincha turli nomlarga ega. Masalan, iqlim sharoitlarini belgilash uchun "meteorologik", "iqlim", "harorat", "tabiiy-iqlim", "atmosfera", "TXK muhit sharoitlari" atamallari qo'llaniladi. Turli mualliflar tomonidan tuzilgan tasniflarda bir xil omillar turli guruhlariga beriladi. Xususan, ayrim hollarda harakat intensivligi yo'l sharoitiga, boshqalarida - ish rejimiga, uchinchidan - Transport sharoitlariga bog'liq.

3. Keyinchalik tahlil qilish uchun omillarni tasniflash kerak.

Quyida taklif qilingan omillar tasnifi mutlaq deb da'vo qilmaydi, faqat tahlil qilish qulayligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Avtomobillarning realizatsiya qilingan sifatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar ro'yxati yuqorida keltirilgan adabiyot manbalarini tahlil qilish asosida shakllantiriladi.

Barcha omillarni ikki guruhga bo'lish mumkin. Ulardan birinchisining omillari avtomobillarning sifat ko'rsatkichlarini (potensial sifati) belgilaydi va dizayn, materiallar va ishlab chiqarish texnologiyasini o'z ichiga oladi. Ikkinchi guruhga kiruvchi omillar ekspluatatsiya jarayonida sifat ko'rsatkichini o'zgartiradi, ya'ni avtomobillarning amalga oshirilishi mumkin bo'lgan sifatini belgilaydi.

Ikkinchi guruh omillarini quyidagi kichik guruhlariga bo'lish mumkin.

Yo'l sharoitlari: yo'l qoplamasining turi va holati; yo'lining uzunlamasina profili; yo'lining kesishgan profili; yo'l rejasi; Transport sharoitlari (Transport intensivligi).

Iqlim sharoitlari: atrof-muhit havosi harorati; yo'lda qor, namlik, muzning mavjudligi; shamol tezligi va yo'nalishi; havoning changlanishi; quyosh nurlanishi; Atmosfera bosimi; atrof-muhitning tajovuzkorligi.

Ish tartibi: yuk ko'tarish qobiliyatidan foydalanish (yo'lovchi sig'imi); kilometrdan foydalanish; harakat tezligi (o'rtacha qiymat va notekislik); Transportmasofasi; to'xtashlarning chastotasi va davomiyligi; treyler mavjudligi; ekspluatatsiya intensivligi.

haydash sifati: haydashning tabiati; haydovchi sinfi; haydovchi tajribasi.

Tashkiliy va texnologik omillar: ATK hajmi; turli markadagi harakatlanuvchi tarkib; ta'mirlash ishchilarining malakasi; ishlab chiqarish maydonlarining mavjudligi; texnologik

asbob-uskunalar bilan ta'minlash; harakatlanuvchi tarkibni smenalararo saqlash usuli; avtomobil hisobi.

Boshqa omillar.

Shuni ta'kidlash kerakki, turli guruhlariga tegishli ba'zi omillar chambarchas bog'liq. Masalan, yo'l sharoitlari havo harorati va yog'ingarchilikka juda bog'liq.

Ayrim manbalarda mavsumiy shart-sharoitlar alohida ajratilgan. Ular atrof-muhit haroratining o'zgarishi, fasllar bo'yicha yo'l sharoitlarining o'zgarishi, avtomobil sifatining o'zgarishi intensivligiga ta'sir qiluvchi bir qator qo'shimcha omillarning paydo bo'lishi bilan bog'liq.

Ish sharoitlarini o'zgartirish naqshlarini tahlil qilib, biz ularni uchta komponentga bo'lishimiz mumkin:

omillarning o'rtacha qiymatlarini o'zgartirish qonuniyatlari;

tsiklik (mavsumiy) o'zgarishlarning qonuniyatlari;

tasodifiy o'zgarishlar naqshlari.

Masalan, ga muvofiq, havo haroratining vaqt o'tishi bilan t o'zgarishi quyidagi munosabatlar bilan aniqlanadi:

$$t(\tau) = \bar{t}(\tau) + \psi(\tau),$$

qayerda $\bar{t}(\tau)$ - vaqtga mos keladigan o'rtacha harorat;

$\psi(\tau)$ - vaqtga mos keladigan tasodifiy komponent .

$$\bar{t}(\tau) = A_0 + \sum_{i=1}^n (A_i \cos \omega_i \tau + B_i \sin \omega_i \tau),$$

qayerda $LEKIN_0$ - o'rtacha yillik haroratni matematik kutish;

A_i, B_i - i -chastotasiga mos keladigan haroratning matematik kutilishining tebranishlari amplitudalari.

Tasodifiy komponent $\psi(\tau)$ nolga teng bo'lgan matematik kutish va standart og'ish bilan normal qonun bo'yicha taqsimlanadi σ_t .

Yo'l sharoitlari yo'l qoplamasining turi va holati, reja va profildagi yo'l elementlari bilan tavsiflanadi. Shinalarning chidamliligiga ta'siriga ko'ra, yo'llar odatda yo'l qoplamasining turi va holatiga qarab 3 guruhga bo'linadi: A - qoniqarli holatdagi yaxshilangan qoplamali (asfalt-beton, tosh qoplamali qoplamali) yo'llar; B - qoniqarli holatda bo'lgan A guruhi yo'llaridan tashqari barcha turdagi yo'llar; B - qoniqarsiz holatda bo'lgan barcha turdagi yo'llar

NIIAT ma'lumotlariga ko'ra, B guruhi yo'llarida ishlaganda shinalarning amortizatsiya kilomeTXXi 20 ... 25%, C guruhidagi yo'llarda esa A guruhidagi yo'llarga qaraganda 40 ... 50% past.

Shaklda. 1.15 shinalarning aşınma intensivligining avtomobil tormozlash chastotasiga bog'liqligini ko'rsatadi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, bu bog'liqlik yuqoridagi ma'lumotlarga zid bo'lmagan ko'rsatkichi 1 dan katta bo'lgan kuch qonuniga yaqin.

Рasm. Тормоз chastotasining shinalarning aylanma tezligiga ta'siri.

Dinsmore RD ma'lumotlariga ko'ra, agar biz 80 km/soat tezlikda uzluksiz harakat paytida shinalarning eskirish tezligini 100% deb olsak, u holda avtomobil bir xil tezlikda harakatlanayotganda, lekin har 8 km to'xtab qolganda, eskirish tezligi o'zgaradi. 149% ga oshadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, shinalardagi yukning ortishi uning ish haroratining oshishiga olib keladi va eskirish tezligi, ma'lumki, haroratga ham bog'liq.

Rasmda Brodskiy G.I.ga ko'ra qurilgan grafik ko'rsatilgan. va hammualliflar. Grafikdan ko'rinib turibdiki, bu bog'liqlik lineerga yaqin.

Рasm. Radial yukning shinalar protektorining nisbiy eskirishiga ta'siri.

Shunday qilib, shinalarning aşınma intensivligining radial yuk qiymatiga bog'liqligi haqida ikkita nuqtai nazar mavjud:

- 1 - chiziqli bog'liqlik;
- 2 - ko'rsatkichi 1 dan katta bo'lgan quvvatga bog'liqlik.

Hozirgi vaqtda radial yukning shinalar yurishiga ta'siri bo'yicha katta hajmdagi ma'lumotlar nashr etilgan. Shaklda ma'lumotlarga ko'ra tuzilgan umumlashgan bog'liqlik ko'rsatilgan.

Rasm. Radial yukning shinalar masofasiga ta'siri.

Shaklda ko'rsatilgan bog'liqliklarning tabiatini solishtirish uchun. 1.17, yuqorida ko'rsatilgan tadqiqotlar natijalari bilan, rasmdagi grafikda. 1.18 funktsiya sifatida, kilome TXK o'rniga, o'zaro qiymat ishlatiladi, bu resurs iste'molining intensivligi va jismoniy ma'noda eskirish tezligiga o'xshash.

Rasm. Radial yukning shinalar resurs iste'moli intensivligiga ta'siri.

olingan bog'liqlikning chiziqli tabiati, tadqiqotlarda yukning o'zgarishi chegarasi nominal yukning faqat (0,5 ... 1,5) bo'lganligi bilan izohlanishi mumkin. Shakldagi grafikdan. 1.18 dan ko'rinib turibdiki, ushbu bo'limda (150% gacha yuk) bog'liqlik chiziqchiga yaqin. ma'lumotlaridan olingan bog'liqlikning chiziqli xarakterini yuk o'zgarishining kichik chegarasi bilan ham izohlash mumkin. [79] da olingan natijalar taxminiydir va eksperimental ma'lumotlar bilan tasdiqlanmagan.

Oldindan olingan protektorning aşınma intensivligining g'ildirak yukiga bog'liqliklarini quyidagi sabablarga ko'ra haqiqiy ish sharoitida shinalarning ishlash muddatini hisoblash uchun ishlatish qiyin.

1. Haqiqiy ish sharoitlaridan sezilarli darajada farq qiladigan sharoitlarda, asosan, dastgoh sinovlari natijasida olingan ma'lumotlar.

2. Ishlash vaqtida shinadagi yuk yukning joylashuvi va miqdorining o'zgarishi, shuningdek, g'ildirakdagi dinamik yuklar tufayli keng diapazonda o'zgarib turadi, bu hatto avtomobil o'rtacha tezlikda harakatlanayotganda ham qo'pol yo'l, unga qo'llaniladigan yukdan 2 ... 3 baravar yuqori statik yuk. Tadqiqotlar [196] shuni aniqladiki, yukning o'rtacha qiymat aTXKofida o'zgarishida aşınma tezligi doimo doimiy yukdagi eskirish tezligidan

yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, bu o'sish qanchalik katta bo'lsa, yukning o'zgarish koeffitsienti shunchalik yuqori bo'ladi.

3. Shinaga ta'sir qiluvchi yukni avtomobilning ishlashi paytida tuzatish qiyin. Shuning uchun, amalda, amalda tuzatish oson bo'lgan yukni tavsiflovchi ko'rsatkichlarga shinalar chidamliligining statistik bog'liqliklaridan foydalanish yaxshiroqdir. Ushbu ko'rsatkichlardan biri yuk ko'tarish qobiliyatidan foydalanish koeffitsientidir.

Jadval

Statik yuk koeffitsientining shinalarning o'rtacha yurishiga ta'siri

Imkoniyatlardan foydalanish koeffitsienti	Shinalarning o'rtacha yurishi, km
0,9	36 550
0,5	48 000
0.2	57 800

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, o'sish shinalar masofasining pasayishiga olib keladi, bu ish paytida shinaga ta'sir qiluvchi o'rtacha yukning oshishi bilan bog'liq.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki bugungi kunda Respublika hududida ommalashib borayotgan avtomobil sanoatida va yuk tashish tizimida ekspluatatsiya qilinayotgan avtomobillarni turli iqlim sharoitlaridan nosozliklarini hal qilish bilan bog'liq izlanishlar olamine jadallashtirish maqsadida ilmiy izlanishimni Avtomobillarni turli iqlim sharoitida ekspluatatsiya qilishdan nosozliklar oqimining taxlili mavzusi bo'yicha tayyorladim. Bunga sabab dvigatelning turli iqlim sharoitida ishlashi avtomobillarga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ichki yonuv dvigatellarining ishonchli ishlashi va uning resurssi dvigatel ,uning tarkibiy qismlari va tizimlarining optimal haroratini saqlash bilan bog'liq.

Ishlash jarayonida avtomobillarning amalga oshiriladigan sifati organildi

Taklif etilayotgan asosiy qoidalaridan biri (avtomobillar sifatining o'zgarishini baholashda) vaqt o'tishi bilan avtomobilning ishlash intensivligining o'zgarishini hisobga olishdir. Uni amalga oshirish uchun ekspluatatsiya intensivligining mavsumiy o'zgarishi aniqlandi; ekspluatatsiya intensivligining o'zgarishining tasodifiy jarayonlari aniqlandi.

Transport vositalari va materiallarning ishlashidagi o'zgarishlarning qonuniyatlari, tasodifiy o'zgaruvchilarning o'zgarishi, Transport vositalari va agregatlarning guruh harakati, buzilish oqimining shakllanishi ATE ning nazariy asosini tashkil qiladi. Olingan nazariy natijalarni umumlashtirib (tahlil qilib), Transport vositalarini texnik ekspluatatsiya qilishning nazariy asoslarini ishlab chiqishga katta hissa qo'shilgan degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abakumov G.V. Qishda Avtotransport vositalarining ishlashi paytida shinalardagi havo bosimini to'g'rilash: Dissertatsiya avtoreferati. dis. ... samimiy. texnologiya. Fanlar. - Tyumen, 1999. - 18 p.

2. Abramov S.N. Avtomobil yo'nalishlarida harakatlanish texnologiyasini hisobga olgan holda yoqilg'i sarfi me'yorlarini ishlab chiqish usullarini takomillashtirish: Dis. ... qand. texnologiya. Fanlar. - M., 1983. - 168 b.

3. Avdonkin F.N. Ish paytida avtomobilning texnik holatidagi o'zgarishlarni optimallashtirish. - M.: Transport, 1993. - 350 b.

4. Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li .Yuk ortish va tushirish joylarining geografik xususiyatlarini tahlil qilish. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1479>.